

CRR
JOURNAL
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974
DOI 10.26739/2181-0974

Journal of

**CARDIORESPIRATORY
RESEARCH**

Volume 3, Issue 3

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал кардиореспираторных исследований

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

Главный редактор: Э.Н.ТАШКЕНБАЕВА

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

ISSN: 2181-0974
DOI: 10.26739/2181-0974

N^o 3
2022

Главный редактор:

Ташкенбаева Элеонора Негматовна

доктор медицинских наук, заведующая кафедрой внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного медицинского университета, председатель Ассоциации терапевтов Самаркандской области. <https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Заместитель главного редактора:

Хайбулина Зарина Руслановна

доктор медицинских наук, руководитель отдела биохимии с группой микробиологии ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Аляви Анис Лютфуллаевич

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Председатель Ассоциации Терапевтов Узбекистана, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Бокерия Лео Антонович

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Президент научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева (Москва), <https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Курбанов Равшанбек Давлетович

академик АН РУз, доктор медицинских наук, профессор, Советник директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (Ташкент), <https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Шкляев Алексей Евгеньевич

д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ижевская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Michał Tendera

профессор кафедры кардиологии Верхнесилезского кардиологического центра, Силезский медицинский университет в Катовице, Польша (Польша) <https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Покушалов Евгений Анатольевич

доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по науке и развитию сети клиник «Центр новых медицинских технологий» (ЦНМТ), (Новосибирск), <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Акилов Хабибулла Атауллаевич

доктор медицинских наук, профессор, Директор Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Ташкент)

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, Ректор Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Абдиева Гулнора Алиевна

ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского государственного медицинского университета, <https://orcid.org/0000-0002-6980-6278> (ответственный секретарь)

Зиядуллаев Шухрат Худойбердиевич

доктор медицинских наук, доцент, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского Государственного медицинского университета <https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Зуфаров Миржамол Мирумарович

доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела ГУ «РСНПМЦХ им. акад. В. Вахидова» <https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Ливерко Ирина Владимировна

доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по науке Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии Республики Узбекистан (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Цурко Владимир Викторович

доктор медицинских наук, профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Москва) <https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Камилова Умида Кабировна

д.м.н., профессор, заместитель директора по научной работе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра терапии и медицинской реабилитации (Ташкент) <https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, Директор Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ю.Г. Туракулова

Саидов Максуд Арифович

к.м.н., директор Самаркандского областного отделения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии (г. Самарканд)

Насирова Зарина Акбаровна

PhD, ассистент кафедры внутренних болезней №2 Самаркандского Государственного Медицинского университета (ответственный секретарь)

Bosh muharrir:

Tashkenbayeva Eleonora Negmatovna

*tibbiyot fanlari doktori, Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini mudiri,
Samarqand viloyati vrachlar uyushmasi raisi.
<https://orsid.org/0000-0001-5705-4972>*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

*tibbiyot fanlari doktori, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat institutining mikrobiologiya guruhi
bilan biokimyo kafedrasini mudiri" <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>*

TAHRIRIYAT A'ZOLARI:

Alyavi Anis Lyutfullayevich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Terapevtlar uyushmasi raisi, Respublika ixtisoslashtirilgan ilmiy va amaliy tibbiy terapiya markazi va tibbiy reabilitatsiya direktori maslahatchisi
(Toshkent), <https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>*

Bockeria Leo Antonovich

*Rossiya fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor, A.N. Bakuleva nomidagi yurak-qon tomir jarrohligi ilmiy markazi prezidenti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>*

Kurbanov Ravshanbek Davlatovich

*O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademigi, tibbiyot fanlari doktori, professor,
Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining direktor maslahatchisi (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>*

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Tibbiyot fanlari doktori, professor, Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining "Izhevsk davlat tibbiyot akademiyasi" Federal davlat byudjeti oliy ta'lim muassasasi rektori

Mixal Tendra

*Katovitsadagi Sileziya Tibbiyot Universiteti, Yuqori Sileziya Kardiologiya Markazi kardiologiya kafedrasini professori (Polsha)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>*

Pokushalov Evgeniy Anatolevich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "Yangi tibbiy texnologiyalar markazi" (YTTM) klinik tarmog'ining ilmiy ishlar va rivojlanish bo'yicha bosh direktorining o'rinbosari
(Novosibirsk) <https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>*

Akilov Xabibulla Ataulayevich

tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi direktori (Toshkent)

Rizayev Jasur Alimjanovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Samarqand davlat tibbiyot universiteti rektori
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>*

Abdiyeva Gulnora Aliyevna

*Samarqand davlat tibbiyot universiteti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti (mas'ul kotib)
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>*

Ziyadullayev Shuxrat Xudoyberdiyevich

*tibbiyot fanlari doktori, dotsent, Samarqand davlat tibbiyot universitetining fan va innovatsiyalar bo'yicha prorektori (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>*

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

*tibbiyot fanlari doktori, professor, "akad V. Vohidov nomidagi RIJM davlat muassasasi" bo'limi boshlig'i"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>*

Liverko Irina Vladimirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan fiziologiya va pulmonologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazining ilmiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>*

Surko Vladimir Viktorovich

*tibbiyot fanlari doktori, professori I.M. Sechenov nomidagi Birinchi Moskva Davlat tibbiyot universiteti (Moskva)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>*

Kamilova Umida Kabirovna

*tibbiyot fanlari doktori, professor, Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va tibbiy reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari (Toshkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>*

Turayev Feruz Fatxullayevich

*tibbiyot fanlari doktori, akademik Y.X.To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi direktori
<https://orcid.org/0000-0002-1321-4732>*

Saidov Maqsud Arifovich

tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika ixtisoslashgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi Samarqand viloyat mintaqaviy filiali direktori (Samarqand)

Nasirova Zarina Akbarovna

Samarqand davlat tibbiyot instituti 2-sonli ichki kasalliklar kafedrasini assistenti, PhD (mas'ul kotib)

Chief Editor:

Tashkenbaeva Eleonora Negmatovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University, Chairman of the Association of Physicians of the Samarkand Region.
<https://orcid.org/0000-0001-5705-4972>

Deputy Chief Editor:

Xaibulina Zarina Ruslanovna

Doctor of Medical Sciences, Head of the Department of Biochemistry with the Microbiology Group of the State Institution "RSSC named after acad. V. Vakhidov", <https://orcid.org/0000-0002-9942-2910>

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Alyavi Anis Lutfullaevich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Chairman of the Association of Physicians of Uzbekistan, Advisor to the Director of the Republican Specialized Scientific - Practical Center of Therapy and Medical Rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-0933-4993>

Bockeria Leo Antonovich

Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Medical Sciences, Professor, President of the Scientific Center for Cardiovascular Surgery named after A.N. Bakuleva (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0002-6180-2619>

Kurbanov Ravshanbek Davletovich

Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Medical Sciences, Professor, Advisor to the Director Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology, (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0001-7309-2071>

Shklyayev Aleksey Evgenievich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Izhevsk State Medical Academy" of the Ministry of Health of the Russian Federation

Michal Tendera

Professor of the Department of Cardiology, Upper Silesian Cardiology Center, Silesian Medical University in Katowice, Poland (Poland)
<https://orcid.org/0000-0002-0812-6113>

Pokushalov Evgeny Anatolyevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director General for Science and Development of the Clinic Network "Center for New Medical Technologies" (CNMT), (Novosibirsk)
<https://orcid.org/0000-0002-2560-5167>

Akilov Xabibulla Atullaevich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Center for the development of professional qualifications of medical workers (Tashkent)

Rizaev Jasur Alimjanovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Rector of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Abdieva Gulnora Alievna

Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University
<https://orcid.org/0000-0002-6980-6278>
(Executive Secretary)

Ziyadullaev Shuhrat Khudoyberdievich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Vice-Rector for Science and Innovation of the Samarkand State Medical University (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0002-9309-3933>

Zufarov Mirjamol Mirumarovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of the State Institution "RSNPMTSH named after acad. V. Vakhidov"
<https://orcid.org/0000-0003-4822-3193>

Liverko Irina Vladimirovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Deputy Director for Science of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthysiology and Pulmonology of the Republic of Uzbekistan (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0003-0059-9183>

Tsurko Vladimir Viktorovich

Doctor of Medical Sciences, professor Of Moscow State Medical University by name I.M. Sechenov (Moscow)
<https://orcid.org/0000-0001-8040-3704>

Kamilova Umida Kabirovna

Doctor of Medicine, professor, deputy director of Scientific unit of the Republican specialized scientific and practical medical center for therapy and medical rehabilitation (Tashkent)
<https://orcid.org/0000-0002-1190-7391>

Turaev Feruz Fatxullaevich

Doctor of Medical Sciences, Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Yu.G. Turakulova

Saidov Maksud Arifovich

Candidate of Medical Sciences, Director of the Samarkand Regional Department of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology (Samarkand)

Nasyrova Zarina Akbarovna

PhD, Assistant of the Department of Internal Diseases No. 2 of the Samarkand State Medical University (Executive Secretary)

Алимов Дониёр Анварович
доктор медицинских наук, директор
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Янгиев Бахтиёр Ахмедович
кандидат медицинских наук,
директор Самаркандского филиала
Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи

Абдуллаев Акбар Хатамович
доктор медицинских наук, главный
научный сотрудник Республиканского
специализированного научно-практического
центра медицинской терапии и
реабилитации
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой терапии ФПДО,
Самаркандского Государственного
медицинского института

Алиева Нигора Рустамовна
доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой Госпитальной педиатрии №1 с
основами нетрадиционной медицины
ТашПМИ

Исмаилова Адолат Абдурахимовна
доктор медицинских наук, профессор,
заведующая лабораторией
фундаментальной иммунологии Института
иммунологии геномики человека АН РУз

Камалов Зайнитдин Сайфутдинович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий лабораторией иммунорегуляции
Института иммунологии и геномики
человека АН РУз

Каюмов Улугбек Каримович
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой внутренних болезней
и телемедицины Центра развития
профессиональной квалификации
медицинских работников

Хусинова Шоира Акбаровна
кандидат философских наук, доцент,
заведующая кафедрой общей практики,
семейной медицины ФПДО Самаркандского
Государственного медицинского института

Шодиколова Гуландом Зикрияевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой
внутренних болезней № 3 Самаркандского
Государственного Медицинского
Института (Самарканд)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
tibbiyot fanlari doktori, Respublika
shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi
direktori (Toshkent)

Yangiyev Baxtiyor Axmedovich
tibbiyot fanlari nomzodi,
Respublika shoshilinch tibbiy
yordam ilmiy markazining
Samarqand filiali direktori

Abdullaev Akbar Xatamovich
tibbiyot fanlari doktori, O'zbekiston
Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining
"Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va
tibbiy rehabilitatsiya ilmiy-amaliy
tibbiyot markazi" davlat
muassasi bosh ilmiy xodimi
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent, DKTF,
terapiya kafedrasini mudiri, Samarqand
davlat tibbiyot instituti

Alieva Nigora Rustamovna
tibbiyot fanlari doktori, 1-sonli gospital
pediatriya kafedrasini mudiri, ToshPTI

Ismoilova Adolat Abduraximovna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Odam genomikasi
immunologiyasi institutining fundamental
immunologiya laboratoriyasining mudiri

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
tibbiyot fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining Immunologiya va inson
genomikasi institutining Immunogenetika
laboratoriyasi mudiri

Qayumov Ulug'bek Karimovich
tibbiyot fanlari doktori, professor, Tibbiyot
xodimlarining kasbiy malakasini oshirish
markazi, ichki kasalliklar va teletibbiyot
kafedrasini mudiri (Toshkent)

Xusinova Shoira Akbarovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent,
Samarqand davlat tibbiyot instituti DKTF
Umumiy amaliyot va oilaviy tibbiyot
kafedrasini mudiri (Samarqand)

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
tibbiyot fanlari doktori, professor,
Samarqand davlat tibbiyot instituti 3- ichki
kasalliklar kafedrasini mudiri (Samarqand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

Alimov Doniyor Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Director of the
Republican Scientific Center of Emergency
Medical Care

Yangiev Bakhtiyor Axmedovich
PhD, Director of Samarkand branch of
the Republican Scientific Center of
Emergency Medical Care

Abdullaev Akbar Xatamovich
Doctor of Medical Sciences,
Chief Researcher of the State Institution
"Republican Specialized Scientific and
Practical Medical Center for Therapy and
Medical Rehabilitation" of the Ministry of
Health of the Republic of Uzbekistan,
<https://orcid.org/0000-0002-1766-4458>

Agababyan Irina Rubenovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of Therapy, FAGE, Samarkand
State Medical Institute

Alieva Nigora Rustamovna
Doctor of Medical Sciences, Head of the
Department of Hospital Pediatrics No. 1 with
the basics of alternative medicine, TashPMI

Ismailova Adolat Abduraximovna
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Fundamental Immunology of
the Institute of Immunology of Human
Genomics of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan

Kamalov Zaynitdin Sayfutdinovich
doctor of Medical Sciences, Professor, Head of
the Laboratory of Immunogenetics of the
Institute of Immunology and Human Genomics
of the Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan

Kayumov Ulugbek Karimovich
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Department of Internal Diseases
and Telemedicine of the Center for the
development of professional qualifications
of medical workers

Khusinova Shoira Akbarovna
PhD, Associate Professor, Head of the
Department of General Practice,
Family Medicine FAGE of the
Samarkand State Medical Institute

Shodiqulova Gulandom Zikriyaevna
Doctor of Medical Sciences, professor, head of
the Department of Internal Diseases N 3 of
Samarkand state medical institute (Samarkand)
<https://orcid.org/0000-0003-2679-1296>

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ/ АБИЙОТЛАР SHARHI/ REVIEW ARTICLES

1. **Исмаилов Ж.А.**
Патогенетические аспекты осложнений при бронхообструктивном синдроме
Ismailov J.A.
Pathogenetic aspects of complications in broncho-obstructive syndrome
Ismailov J.A.
Bronxoobstruktiv sindromda asoratlar yuzaga kelishining patogenetik aspektlari..... 9
2. **Кодиров А.Э., Зиядуллаев Ш.Х., Ким А.А., Ташкенбаева Э.Н., Камалов З.С., Олимжонова Ф.Ж.**
Клинические проявления, иммунопатогенез диффузного токсического зоба
Kodirov A.E., Ziyadullaev Sh.Kh., Kim A.A., Tashkenbayeva E.N., Kamalov Z.S., Olimjonova F.Zh.
Clinical manifestations, immunopathogenesis of diffuse toxic goiter
Kodirov A.E., Ziyadullaev Sh.X., Kim A.A., Tashkenbayeva E.N., Kamolov Z.S., Olimjonova F.J.
Diffuz zaharli buqoqning klinik ko'rinishi, immunopatogenezi..... 13

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ/ ORIGINAL MAQOLALAR/ ORIGINAL ARTICLES

3. **Агабабян И.Р., Исмаилов Ж.А.**
Методы раннего выявления и лечения осложнений хронической обструктивной болезни легких
Agababyan I.R., Ismailov J.A.
Methods for early detection and treatment of complications of chronic obstructive pulmonary disease
Agababyan I.R., Ismailov J.A.
O'pkaning surunkali obstruktiv kasalligida asoratlarni erta aniqlash va davolash usullari..... 19
4. **Агабабян И.Р., Исмоилова Ю.А.**
Состояния на фоне длительного наблюдения больных с хронической сердечной недостаточностью
Agababyan I.R., Ismoilova Y.A.
Situation on the background of long-term follow-up of patients with chronic heart failure
Agababyan I.R., Ismoilova Y.A.
Surunkali yurak yetishmovchiligi bor bo'lgan bemorlarni uzoq muddatli kuzatish fonidagi ahvol..... 27
5. **Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Далимова Д.А., Узоков Ж.К.**
Антиагрегационная и гиполипидемическая терапия в лечении и реабилитации больных ишемической болезнью сердца после эндоваскулярного вмешательства
Alyavi B.A., A.Kh.Abdullaev, D.A.Dalimova, Zh.K.Uzokov
Antiaggregatory and hypolipidemic therapy in the treatment and rehabilitation of patients with coronary heart disease after endovascular intervention
Alyavi B.A., A.X.Abdullaev, D.A.Dalimova, Zh.K.Uzokov
Endovaskulyar aralashuvdan so'ng yurak iskemik kasalligi bilan og'rigan bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilishda antiagregatsion va gipolipidemik terapiya..... 32
6. **Edyta Nabialek, Maciej Kaźmierski**
Кардиоваскулярные факторы риска и уровень экспрессии микроРНК у больных инфарктом миокарда
Edyta Nabialek, Maciej Kaźmierski
Cardiovascular risk factors and expression level of microRNA in patients with myocardial infarction
Edyta Nabialek, Maciej Kaźmierski
Miokard infarkti bo'lgan bemorlarda yurak-qon tomir xavf omillari va mikroRNKning ifoda darajasi..... 37
7. **Махманов Л.С., Исмоилова Ш.О., Абдухаликов О.З.**
Диагностика и лечение витамин В12 дефицитной анемии, связанного с helicobacter pylori
Makhmanov L.S., Ismoilova Sh.O., Abdukhalikov O.Z.
Diagnosis and treatment of vitamin B12 deficiency anemia associated with helicobacter pylori
Makhmanov L.S., Ismoilova Sh.O., Abdukhalikov O.Z.
Helicobacter pylori bilan assotsiatsiyalangan vitamin B12 tanqisligi kamqonligini tashxislash va davolash..... 43
8. **Мухсинов Ф.М., Ливерко И.В.**
Фенотипические предикторы и биомаркеры прогноза эффективности антимикробной терапии
Mukhsinov F.M., Liverko I.V.
Phenotypic predictors and biomarkers for forecasting the effectiveness of antimicrobial therapy
Muxsinov F.M., Liverko I.V.
Antimikrob terapiya samaradorligini bashorat qiluvchi fenotipik belgilar va biomarkerlar..... 54
9. **Насирова А.А.**
Характеристики качества жизни больных бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких и их сочетанием
Nasirova A.A.
Characteristics of the quality of life of patients with bronchial asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and their combination
Nasirova A.A.
Bronxial astma va o'pkaning surunkali obstruktiv kasalligi va ularning kombinatsiyasi bilan og'rigan bemorlarning hayot sifatining xususiyatlari..... 59

- 10. Насырова З.А.**
Роль полиморфизма локуса -819 C/T (rs1800871) гена IL-10 при дестабилизации ишемической болезни сердца у больных с нейросенсорными расстройствами
Nasyrova Z.A.
The role of IL-10 gene -819 C/T (rs1800871) polymorphism in destabilization of coronary heart disease in patients with neurosensory disorders
Nasirova Z.A.
Neurosensor buzilishlar kuzatilgan bemorlarda IL-10 geni -819 C/T (rs1800871) polimorfizmining yuragi koronar kasalligining nostabillanishidagi roli..... 66
- 11. Низов А.А., Дашкевич О.В., Сучкова Е.И., Куликова Н.А., Бирченко Н.С., Акулина М.В.**
Возможности коррекции метаболического синдрома фитоэктодистероидами
Nizov A.A., Dashkevich O.V., Suchkova E.I., Kulikova N.A., Birchenko N.S., Akulina M.V.
Possibilities of the metabolic syndrome correction by phytoecdysteroids
Nizov A.A., Dashkevich O.V., Suchkova E.I., Kulikova N.A., Birchenko N.S., Akulina M.V.
Fidoekdisterooidlar bilan metabolik sindromni tuzatish imkoniyatlari..... 71
- 12. Ниязова Ф.Н., Ливерко И.В.**
Медицинские ошибки применения антибактериальных препаратов группы цефалоспоринов на амбулаторном этапе лечения
Niyazova F.N., Liverko I. V.
Medical mistakes in the use of antibacterial drugs of the cephalosporin group at the outpatient stage of treatment
Niyazova F.N., Liverko I.V.
Ambulator davolash bosqichida sefalosporin guruhi antibakterial preparatlarini qo'llashdagi tibbiy xatolar..... 77
- 13. Пулатов С.С., Камалова М.И.**
Ранняя вертикализация больных с ишемическим инсультом на фоне ИБС
Pulatov S.S., Kamalova M.I.
Early verticalization of patients with ischemic stroke against the background of ischemic stroke
Пулатов С.С., Камалова М.И.
Yurak ishemik kasalligi fonida ishemik iinsult bo'lgan bemorlarni erta vertikalizasiya qilish..... 82
- 14. Ражабов Х.С., Ливерко И.В.**
Чрезмерная дневная сонливость - предиктор психоэмоциональных нарушений и качества жизни больных хронической обструктивной болезнью легких
Rajabov K.S., Liverko I.V.
Excessive daytime sleepiness is a predictor of psychoemotional disorders and the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Rajabov X.S., Liverko I.V.
Haddan tashqari kunduzgi uyquchanlik - surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan og'rigan bemorlarda psixoemotsional buzilishlar va hayot sifatini bashorat qilish belgisi..... 85
- 15. Саидова М.М.**
Доклинический процесс разработки лекарств механизмов ревматоидного артрита для изучения морфологических изменений структуры клеток и сосудов сердца у экспериментальных животных
Saidova M.M.
Preclinical drug development process of rheumatoid arthritis mechanisms to study morphological changes in the cell and vascular structure of the heart in experimental animals
Saidova M.M.
Ekperimental hayvonlarda yurak hujayralari va qon tomirlari tuzilishidagi morfologik o'zgarishlarni o'rganish uchun klinikadan oldingi jarayonda revmatoid artrit mexanizmlarni ishlab chiqish..... 91
- 16. Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М.**
Оценка качества предоставляемых медицинских услуг по профилактике осложнений сердечно-сосудистых заболеваний
Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M.
Assessment of the quality of medical services provided in the prevention of complications of cardiovascular diseases
Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M.
Yurak qon tomir kasalliklari asoratlari profilaktikasida ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini baholash..... 94
- 17. Холиков И.Б., Ташкенбаева Э.Н.**
Эхокардиографическая анатомия правого желудочка сердца: доступы визуализации
Kholikov I.B., Tashkenbaeva E.N.
Echocardiographic anatomy of the right ventricle: visualization accesses
Xolikov I.B., Tashkenbaeva E.N.
Yurak o'ng qorinchasining exokardiografik anatomiyasi: tekshirish yo'llari..... 98

УДК 616.1-084-057:656.1

Сулайманова Нилуфар Эргашевна
 Ассистент кафедры общей практики/
 семейной медицины, ФПДО, СамГМУ
 Самарканд, Узбекистан

Рахимова Хидоят Мамарасуловна
 Ассистент кафедры общей практики/
 семейной медицины, ФПДО, СамГМУ
 Самарканд, Узбекистан

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

For citation: Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M. ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES PROVIDED IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS OF CARDIOVASCULAR DISEASES. Journal of cardiorespiratory research. 2022, vol 3, issue 3, pp.94-97

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7145950>

АННОТАЦИЯ

Меры первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) были разработаны и применены в рабочем процессе для улучшения качества медицинской помощи путем повышения качества медицинской помощи, оказываемой в системе профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. При решении этой проблемы назначается тактика врача общей практики. Для решения данной проблемы определяется тактика врача общей практики.

Повышение уровня знаний населения о развитии и осложнениях артериальной гипертензии имеет большое значение в профилактике осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Предоставлению больным дополнительной информации на консультациях о АГ, ее факторах риска, здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, ознакомлении больных с правилами самоконтроля АГ необходимо обучать. Таким образом, регулярные методы скрининга позволяют на раннем этапе выявить лиц с факторами риска, в том числе сердечно-сосудистыми заболеваниями, а их своевременное лечение предупреждает развитие осложнений и снижает процент ранней летальности.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, осложнения, протокол ПЕН, профилактика, вредные привычки, качество жизни.

Sulaymanova Nilufar Ergashevna
 Assistant at the Department of General/
 Family Medicine Samarkand State
 Medical University Samarkand, Uzbekistan

Rakhimova Hidoyat Mamarasulovna
 Assistant at the Department of General/
 Family Medicine Samarkand State
 Medical University Samarkand, Uzbekistan

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF MEDICAL SERVICES PROVIDED IN THE PREVENTION OF COMPLICATIONS OF CARDIOVASCULAR DISEASES

ANNOTATION

Primary medical sanitary care measures have been developed and applied to the work process to improve the quality of medical care by evacuating the quality of medical care provided in the system for the Prevention of complications of cardiovascular diseases. When solving this problem, the tactics of the general practitioner are prescribed.

Increasing the level of knowledge of the population about the development and complications of arterial hypertension is of great importance in the prevention of complications of cardiovascular diseases. Providing more information to patients during consultations about hypertension, its risk factors, healthy lifestyle, avoiding harmful habits, and introducing patients to the rules of self-monitoring of hypertension must be taught. Thus, regular screening methods allow early identification of individuals with risk factors, including cardiovascular diseases, and their timely treatment prevents the development of complications and reduces the percentage of early death.

Keywords: cardiovascular diseases, complications, PEN protocol, prevention, harmful habits, quality of life.

Sulaymanova Nilufar Ergashevna
SamDTU Umumiy amaliyot/
oilaviy tibbiyot kafedrasida assistenti
Samarqand, O'zbekiston
Raximova Xidoyat Mamarasulovna
SamDTU Umumiy amaliyot/
oilaviy tibbiyot kafedrasida k/ o'
Samarqand, O'zbekiston

YURAK QON TOMIR KASALLIKLARI ASORATLARI PROFILAKTIKASIDA KO'RSATILADIGAN TIBBIY XIZMAT SIFATINI BAHOLASH

ANNOTASIYA

Birlamchi tibbiyot sanitariya yordami (BTSYo) tizimida yurak qon tomir kasalliklari asoratlari profilaktikasida ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifatini taxlil qilish orqali, tibbiy xizmat sifatini oshirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilgan va ish jarayoniga tadbir etilgan. Ushbu muammoni yechishda umumiy amaliyot shifokorining taktikasi belgilangan.

Aholini arterial gipertoniyaning rivojlanishi va asoratlari kelib chiqishi to'g'risidagi bilim saviyasining oshishi, yurak qon tomir kasalliklari asoratlari profilaktikasida muxim ahamiyatga ega ekan. Bemorlarga konsultatsiya vaqtida gipertoniya kasalligi, uning xavf omillari, sog'lom turmush tarzi, zararli odatlarni iste'mol qilmaslik haqida ko'proq ma'lumot berish hamda, bemorlarni gipertoniya kasalligi bo'yicha o'zini-ozini nazorat qilish qoidalariga o'qitish kerak. Shunday qilib, muntazam skrining tekshirish usullari xavf omillari bo'lgan shaxslarni va ular orasida yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlashga, ularni o'z vaqtida davolash esa asoratlari rivojlanishiga yo'l qo'yilmaydi va erta o'lim foizini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: yurak qon tomir kasalliklar, asoratlar, PEN protokoli, profilaktika, zararli odatlar, hayot sifati.

Dolzorbliqi. Yurak-qon tomir kasalliklari asoratlari butun dunyoda barcha yoshda barvaqt o'limning asosiy sababidir. Har yili 17 millionga yaqin odam yurak-qon tomir kasalliklari asoratlari oqibatida barvaqt o'limga maxkum etiladi [1]. Dastlabki ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yurak-qon tomir kasalliklari va ular bilan bog'liq xavf omillari bilan bog'liq. Masalan birinchi o'rinda arterial qon bosimining oshishi, COVID-19 infeksiyasidan so'ng, qandli diabet, semizlik, kamharakatlilik, noto'g'ri ovqatlanish-asosan unli maxsulotlar, shakar va tuz, xolesteringa boy maxsulotlar, tamaki va alkohol mahsulotlarini suiste'mol qilish yanada xavf asoratlari oshiradi. (2,9) Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, qon bosimining xavfsiz darajasi 140/90 mm.sim.ustunidan kam ekanligi aniqlan bo'lib, uzoq vaqt davomida kasallik deyarli belgilsiz bo'lishi mumkin. Qon bosimining oshishi tomirlarga va ular tomonidan oziqlanadigan "maqsadli organlarga" patologik ta'sir ko'rsatadi: miya, yurak, buyraklar [5]. Uzoq muddatli gipertenziya bilan yuqoridagi patologik jarayonlar (shikoyatlar bo'lmasa ham) qon tomir, yurak tomirlari kasalligi miokard infarkti, yurak va buyrak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin.

Arterial gipertenziya paydo bo'lishining asosiy xavf omillariga quyidagilar kiradi bu: Irsiyat - qarindoshlardagi arterial gipertenziya ishonchli tarzda kasallikning rivojlanish ehtimolini anglatadi. Jins - erkaklar arterial gipertenziya rivojlanishiga ko'proq moyil, ayniqsa 35-50 yoshda. Yoshi yuqori qon bosimi ko'pincha 35 yoshdan oshgan odamlarda rivojlanadi. Stress - uzoq muddatli stressli holatlar qon bosimining doimiy o'sishiga olib keladi [10]. Spirtli ichimliklarni iste'mol qilish-kuchli spirtli ichimliklarni kunlik iste'mol qilish bosimini yiliga 5-6 mm simob ustuniga oshiradi [6]. Chekish nafaqat nikotin, balki tamaki tarkibidagi boshqa moddalar ham arteriyalar devorlariga mexanik shikast yetkazishga yordam beradi, bu yesa o'z o'rnida aterosklerotik plaklarning shakllanishiga moyil bo'ladi. Osh tuzi ko'p iste'moli - tanadagi ortiqcha tuz ko'pincha arterial spazmga, tanadagi suyuqlikni ushlab turishga va natijada arterial gipertenziya rivojlanishiga olib keladi [11]. Jismoniy harakatizlik- gipodinamiya turmush tarzini olib boradigan odamlar gipertoniya xavfi ostida bo'lib, sport yoki jismoniy mehnat bilan faol shug'ullanadiganlarga qaraganda 20-50% ko'proqdir. Semirib ketish-har bir kilogramm ortiqcha vazn bosimning 2 mm simob ustuniga ko'tarilishini anglatadi [8]. Qon bosimini o'lgahsiz kasallikni aniqlash mumkin yemas! Qon bosimini muntazam ravishda o'lgah nafaqat sog'lig'i yomon bo'lgan taqdirda, balki shikoyatlar bo'lmagan taqdirda ham zarur. Bu arterial gipertenziyani o'z vaqtida aniqlashning ishonchli usuli. Xo'sh qon bosimini nazorat qilish uchun yana nima qilishim kerak? Agar bemor quyidagilarni qilsangia, o'ziga o'zi yordam berishi mumkin: Gipertenziyani o'z vaqtida aniqlash va uning oldini olish va davolash choralarini ko'rish maqsadida muntazam tibbiy ko'rikdan, yashash joyida tibbiy ko'rikdan o'tinsh, chekishni to'xtatish, spirtli ichimliklar

ichishdan saqlanish, to'g'ri ovqatlanish, sport bilan shug'ullanishdir [12].

Yurak - qon tomir kasalliklari bilan bog'liq o'lim holatlari 62% ni tashkil etadi [3]. JSSTning ma'lumotlariga ko'ra agar xavf omillarini kamaytirilsa va bartaraf etilsa yurak-qon tomir kasalliklari asoratlari oldi olingan bo'ladi. Yurak-qon tomir kasalliklarining ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari bemor va uning oilasi byudjetiga, sog'liqni saqlash tizimi va umuman jamiyatning hayot sifatiga ta'sir qiladi.

Yurak-qon tomir kasalliklarining asoratlari rivojlanish holatlarining 60% tamaki chekish, spirtli ichimliklarni suiste'mol qilish, meva va sabzavotlarni yetarli darajada iste'mol qilmaslik, shuningdek, kam xarakat turmush tarzi kabi yetakchi xavf omillari bilan bog'liqdir [4]. Ushbu xavf omillari aholi orasida rivojlanishining sabablari bo'lgan ortiqcha vazn va semirish, yuqori qon bosimi, qondagi qand miqdori va xolesterin miqdori kabi holatlarning rivojlanishiga olib keladi. O'zbekistonda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, yuqumli bo'lmagan kasalliklarning rivojlanishi uchun xavf omillarining tarqalishi doimiy ravishda oshib bormoqda. Yuqoridagi xavf omillari tarqalishining hozirgi tendensiyasida 2020-2030 dan 40-60 yoshgacha bo'lgan aholi orasida erta o'lim darajasi yuqori [3, 16]. Arterial gipertoniya (AG) kasalligi asoratlari profilaktikasi bo'yicha tibbiy xizmat sifatini oshirish birlamchi bo'g'inda juda qiyin masalalardan biri hisoblanadi. Kandli diabet kasalligidan o'lim xolatlarini oshganligi, miokard infarkti va insult kabi asoratlarning ko'payganligi kuzatilmokda. Standart dori-darmonlardan foydalanishning asosiy maksadi shu kasallik asoratlari oldini olish, o'lim xolatlarini kamaytirishga karatilganligidir Profilaktikadan maqsad, bemorlar hayot sifatini yaxshilash, umrini uzaytirish, arterial gipertoniya dan keyin kelib chiqqan asoratlardan vafot etishni va nogironlikni oldini olish xisoblanadi [4, 17].

Maqsad. Oilaviy poliklinika sharoitida katta yoshli aholi orasida yurak qon tomirlari asoratlari profilaktikasi bo'yicha tibbiy xizmat sifatini oshirish.

Material va usullar. Tadqiqot ishlari Samarqand shahar №6-son oilaviy poliklinikasiga qarashli №3 va №4 uchastkalarida olib borildi. Belgilangan 3, 4 chi uchastkalarda umumiy aholi soni 5500 ta, 0-14 yoshli bolalar 313 ta, o'smirlar 365 ta, katta yoshdagi aholi soni 3570 ta, fertil yoshidagi ayollar 1252 ta. Samarqand Davlat tibbiyot Universiteti, Diplomdan keyingi ta'lim fakulteti, Umumiy amaliyot/oilaviy tibbiyot kafedrasida assistentlari tomonidan tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqotda quyidagi usullardan foydalanildi: birinchi o'rinda 40 yoshdan 70 yoshgacha aholining arterial gipertoniya asoratlari bo'yicha bilimni kuzatuv va inter'yu o'tkazish, va shuningdek, maxsus so'rovnomaga orqali zararli odatlar, irsiy moyillik va psixologik holatlari ham o'rganildi. 458 ta "D" nazoratdagi bemorlar ambulator kartalardagi konsultatsiyalar prospektiv usulda to'liq klinik, laborator va instrumental tekshiruvlar reja asosida olib borildi. Oilaviy shifokori kabinetida arterial gipertoniya asoratlari profilaktikasiga

bag'ishlangan bukletlar 2ta oilaviy shifokordan 1 tasida mavjud(50%), eslatmalar, stendlar, o'quv materiallari - PEN protokoli mavjudligi tekshirildi va kamchiliklar aniqlandi. Arterial gipertoniya (AG) kasalligi asoratlari profilaktikasi bo'yicha tibbiy xizmat sifatini oshirish maqsadida uchastka oilaviy shifokorlarni PEN protokollari bo'yicha ishdan ajralmagan holda o'qitildi 6 kunlik (36 kredit), PEN protokoli chop etilib oilaviy shifokorlar ta'minlandi. Tekshiruv guruxiga mansub 40 yoshdan 70 yoshgacha bemorlar PEN protokoli bo'yicha tekshiruvlardan o'tkazildi, maxsus yozuv formalariga registratsiya qilinib borildi va ambulator kartalariga yopishtirildi. Xar bir pasient bilan individual suhbatlar olib borildi va kerakli maslaxatlar qabulda va

uyda oilaviy shifokor 6 oy davomida berib borildi. 6 oydan so'ng quyidagi ko'rsatgichlarga erishildi. AG asoratlari kelib chiqishi 30% dan 80, 2% ga; osh tuzi iste'moli orasidagi bog'liqlik borligini so'rovnomada qatnashganlarning bilishi 39,8%dan 79,6%ga ko'tarildi. AG rivojlanishiga tamaki chekish, spirtli ichimliklar iste'moli, ortiqcha tana vaznining ta'sirini biladiganlar o'rtacha 43,5%dan, 88,3%ga oshdi. Pasientlarning arterial bosim va tana vaznini muntazam o'lchab turish zarur deb hisoblaydiganlari soni 47,4% va 80,6%ga, arterial gipertoniyaning oqibatlari va asoratlari haqidagi bilimlari 43,5%dan 81,1%ga oshdi.

Keyingi ko'rsatkich bu vazn va bo'y o'lchash orqali tana massasi indeksini aniqlanganligidir. 6 oy davomida 458 bemorni skrining natijasi shuni ko'rsatdiki: 202 ta bemorda (44%) ortiqcha vazn, qolgan

165ta bemorda semizlik (36,2%) va 91 ta bemorda og'ir smizlik aniqlandi(19,8%). Shulardan 42 tasida(9,1%) qandli diabetning 2 turi aniqlandi.

Xulosa. Demak, aholini arterial gipertoniyaning rivojlanishi va asoratlarini kelib chiqishi to'g'risidagi bilim saviyasining oshishi, yurak qon tomir kasalliklari asoratlarini profilaktikasida muxim ahamiyatga ega ekan. Bemorlarga konsultatsiya vaqtida gipertoniya kasalligi, uning xavf omillari, sog'lom turmush tarzi, zararli odatlarni iste'mol qilmaslik hakida ko'proq ma'lumot berish hamda, bemorlarni gipertoniya

kasalligi bo'yicha o'zini-o'zi nazorat qilish qoidalariga o'qitish kerak. Shunday qilib, muntazam skrining tekshirish usullari xavf omillari bo'lgan shaxslarni va ular orasida yurak qon tomir kasalliklarini erta aniqlashga, ularni o'z vaqtida davolash esa asoratlarini rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi va erta o'lim foizini kamaytiradi.

References/Список литературы/Iqtiboslar

1. Холбоев С.Б, Сулайманова Н.Э, Юлдашова Н.Э. Адаптированный клинический протокол по интегрированному ведению артериальной гипертензии и сахарного диабета среди лиц старше 40 лет. Консилиум. №2 Здоровье семьи – будущее России. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 2016г 1-2 ноябрь.
2. Сулайманова.Н.Э, Рахимова.Х.М. БТСЁ муассасалаи учун артериал гипертензия ва қандли диабет касаллиги буйича мослаштирилган клиник протоколларни УАШ фаолиятига тадбир этиш. Проблемы биологии и медицины. Ежеквартальный международный научный журнал (90) 2016г 3-4 ноября. №3.1
3. Kholboev S.B., Rakhimova H.M., Sulaymanova N.E. The State of the Intestinal Microflora and Assessment of the Health State among People with Impaired Glucose Tolerance. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 163 - 176 Received 15 December 2020; Accepted 05 January 2021.
4. Khusinova Sh.A.1, Khakimova L.R.2, Ablakulova M.Kh.3, Yuldashova N. Assesment of the Information of Polyclinic Doctors about the Principles of Rational Purposing of Medicines Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 6576 – 6581. <http://annalsofrscb.ro>.
5. LisspersaK, JansonbC, Larsson K, et al. Comorbidity, disease burden and mortality across age groups in a Swedish primary care asthma population: An epidemiological register study (PACEHR). Respiratory Medicine. 2018; 136:15—20. DOI: 10.1016/j.rmed.2018.01.020.
6. Rakhimova.H.M., Sulaymanova N.E. Recommendations for the prevention of coronavirus infection among the population aged 60 years and older. Zh: Cardiorespiratory research. Quarterly scientific and practical journal. Issue No. 1. 2020.page 85.
7. Spasova S, Baeten R, Coster S, Ghailani, D., Peña-Casas, R. and Vanhercke, B. (2018). Challenges in long-term care in Europe. A study of national policies, European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission. Europe (16) (PDF) Challenges in long-term care in Europe. A study of national policies.
8. Sulaymanova N.E., Rakhimova H.M., Yuldashova N.E. Features of the appointment of drugs for elderly patients. J.Cardiorespiratory Research Special Issue 2, 2021, pp. 113-118.
9. Xolboyev S.B., Raximova X.M., Sulaymanova N.E. The State of the Intestinal Microflora and Assessment of the Health State among People with Impaired Glucose Tolerance. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 1, 2021, Pages. 163 - 176 Received 15 December 2020; Accepted 05 January 2021.
10. Yuldashova N.E., Sulaymanova N.E., Abdukhaniyova D.H. Identification of cardiovascular diseases and their risk factors in the practice of a family doctor. Zh. Cardiology of Uzbekistan No. 3, 2021 of the International Scientific and Practical Conference of Cardiologists "Innovative approaches in the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases" (November 12-13, 2021) Page 29.
11. Холбоев С.Б., Юсупов Ш.А., Юлдашова Н.Э., Сулайманова Н.Э. Влияние лечения ожирения медикаментозной терапией на клинические проявления остеоартроза коленных суставов на первичном звене здравоохранения. Научно-практический журнал. Достижения клинической и экспериментальной медицины. г.Тернополь (Украина), 2020г., №3, стр.181-186.
12. Keksa yoshdagi bemorlarga dori-darmonlarni tayinlash xususiyatlari. Сулайманова Н.Э., Рахимова Х.М., Юлдашова Н.Э. Ж. Кардиореспираторных исследований Спец.выпуск № 3, 2021г, 85-88стр.
13. Повышение качества контроля сахарного диабета 2 типа на основе ПЕН протоколов среди населения. Рахимова Х.М, Сулайманова Н.Э. Проблемы биологии и медицины. №4 (137), 2022г, 160-163стр.
14. Yuldashova N.E., Sulaymonova N.E. Qandli diabetning diagnostikasi va davosi dalillarga asoslangan tibbiyot tamoyillariga asoslangan. "Biologiya va tibbiyot muammosi" ilmiy- amaliy jurnali No 3, 2018, 191-197 b.
15. Sulaymonova N.E., Yo'ldoshova N.E. Kattalardagi epilepsiya diagnostikasi va davolash. ilmiy-amaliy jurnal "Biologiya va tibbiyot muammosi" 2018 yil 3-son, 197-202-bet.
16. Элламонов С. Н. и др. Факторы прогрессирования артериальной гипертензии у больных в коморбидности с сахарным диабетом 2 типа //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 2.
17. Ташкенбаева Э. Н. и др. АССОЦИИРОВАННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ СОБЫТИЙ У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ //Журнал кардиореспираторных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 3.

ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 3

JOURNAL OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000